

XI Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias

Aportaciones de la educación científica para un mundo sostenible

LISBOA, PORTUGAL
7-10 SEP 2021

LIBRO DE ACTAS

Organización

Coordinación y dirección

**Actas electrónicas del XI Congreso
Internacional en Investigación
en Didáctica de las Ciencias 2021.
Aportaciones de la educación científica
para un mundo sostenible, Lisboa,
Enseñanza de las Ciencias.**

ISBN:

978-84-123113-4-1

Coordinadores de la edición:

Florentina Cañada y Pedro Reis

Colaboradores:

Mónica Baptista,

Isabel Chagas,

María Rocío Esteban Gallego,

Cláudia Faria,

Cecilia Galvão,

Conxita Márquez,

Vicente Mellado Jiménez,

Jesús Sánchez Martín y Luis Tinoca.

Edita:

Revista Enseñanza de las Ciencias

El libro de actas es una publicación electrónica de todos los trabajos enviados y aceptados en el XI Congreso Internacional en Investigación en Didáctica de las Ciencias (con sede en Lisboa, Portugal, y celebrado de manera virtual del 7 al 10 de septiembre de 2021). El congreso está organizado por la Revista Enseñanza de las Ciencias y coordinado y dirigido por el Instituto de Educação de la Universidade de Lisboa y el Departamento de didáctica de las ciencias experimentales y matemáticas de la Universidad de Extremadura.

Todas las propuestas que aparecen en el libro de actas electrónico han pasado por un proceso de revisión de doble ciego por dos o tres revisores. En el congreso se han presentado un total de 546 propuestas.

El libro de actas presenta una descripción general de los trabajos en curso relacionados con la investigación en Didáctica de las Ciencias en la comunidad iberoamericana. La publicación muestra los intereses actuales y las áreas emergentes en la comunidad investigadora del ámbito de la Enseñanza de las Ciencias a finales del 2021.

El estilo APA apropiado para hacer referencia al libro de actas electrónico es el siguiente:

Cañada, F. y Reis, P. (Eds). *Actas electrónicas del XI Congreso Internacional en Investigación en Didáctica de las Ciencias 2021. Aportaciones de la educación científica para un mundo sostenible*. Lisboa: Enseñanza de las Ciencias. ISBN 978-84-123113-4-1

El estilo APA apropiado para hacer referencia a artículos individuales es como sigue:

[Autor (es)]. (2021). [Título del artículo]. *En Actas electrónicas del XI Congreso Internacional en Investigación en Didáctica de las Ciencias 2021. Aportaciones de la educación científica para un mundo sostenible*, (págs. [Página números]). Lisboa: Enseñanza de las Ciencias. ISBN 978-84-123113-4-1

La planeación de clase como eje de reflexión en la formación inicial de profesores de ciencias naturales

Carlos Humberto Barreto Tovar, Pedro Eliseo Ramírez Sánchez,
Santiago Velásquez Murcia, John Alexander Alba Vásquez
Universidad de La Sabana. Facultad de Educación. Licenciatura en Ciencias Naturales
carlosbarto@unisabana.edu.co , pedrorasa@unisabana.edu.co ,
santiagovemu@unisabana.edu.co , john.alba@unisabana.edu.co

RESUMEN: El artículo muestra la secuencia e intencionalidad de las acciones de planeación de clases en la formación inicial de un estudiante de la Licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana. Durante 24 sesiones de trabajo, se solicitó a los estudiantes desarrollar estrategias de Planeación cuyo objetivo estaba fundado en los elementos de Ciclos Reflexivos (CR) adaptados desde los propuestos por la Lesson Study (LS): discusión grupal, construcción individual, implementación en contextos próximos y presentación de resultados y reflexiones. Los resultados muestran cómo se logró proponer alternativas para mejorar su fundamentación teórica y práctica sobre la enseñanza de las ciencias, especialmente en el contexto de su familia. El estudio de caso mostró cómo a partir de una planeación inicial y con estrategias de enseñanza dadas en su formación, se lograron cambios hasta llegar a una planeación estructurada en el marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC).

PALABRAS CLAVE: Planeación, estrategias de enseñanza, Lesson Study, formación inicial de profesores, Ciclos de reflexión, enseñanza de las ciencias.

OBJETIVO: Identificar las acciones de formación inicial de estudiantes desde la implementación de la metodología de Lesson Study. Comparar las acciones de planeación del docente en formación inicial en tres momentos.

MARCO TEÓRICO

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN (2016), la planeación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, “involucra acciones en un año escolar con relación a estándares y lineamientos curriculares; pero también en el manejo de la unidad como conjunto de temas para un alcance específico de desempeños, propósitos y criterios de evaluación y habilidades; y de una manera más específica, la planeación de clase en función de tiempos, contextos, materiales y recursos”. En general las acciones deben ser consideradas envolventes y no lineales frente al proceso y en este sentido, Diaz Barriga, citado por Monroy (2009) involucra en la planeación, la definición de acciones, fines, objetivos y metas, además de establecer los recursos y medios para alcanzar lo propuesto en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Reyes (2016), resalta la importancia de la planeación con perspectiva sistémica y sistemática, ya que dicha acción garantiza que el profesor pueda dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras más se planea el proceso educativo, más seguridad se tendrá en su desarrollo y en el logro de los objetivos propuestos. La planeación además debe permitir al docente reflexionar sobre su práctica y así reorientar acciones en pro de mejorar los procesos de los estudiantes. En el marco de este escrito, los contextos definidos involucran criterios de lo situacional, lo lingüístico y lo mental del marco de acción del proceso.

METODOLOGÍA

El enfoque de la investigación es cualitativo, con alcance descriptivo – interpretativo y diseño de estudio de caso. Las descripciones e interpretaciones que se desarrollan en el documento surgieron del análisis de un estudiante en la clase de Contextos y Desarrollo de Aprendizaje de primer semestre de Licenciatura en Ciencias Naturales (LCN) de la Universidad de La Sabana en Chía – Colombia. Para el análisis se tuvieron en cuenta tres planeaciones: una en la semana 2 de inicio del curso (“Mi primera clase”, para ser implementada en su contexto familiar), otra en la semana 9 (en un contexto de primaria), y otra en la semana 16 (en su contexto familiar). Cada una de las planeaciones se analizaron desde los siguientes aspectos: introducción, criterios de selección del contenido, marco disciplinar, contexto situacional, contexto mental, contexto lingüístico, rutinas de pensamiento, habilidades científicas, competencias científicas, estilos de aprendizaje, referentes del MEN, materiales y recursos, objetivos, momentos de clase (inicio – desarrollo – cierre), tiempos establecidos para los momentos de clase, evaluación y referencias.

RESULTADOS

Las acciones implementadas en las sesiones de primer semestre en la formación inicial de estudiantes de LCN, refieren ciclos de reflexión que mantienen implícitos los espacios de Planeación, Implementación, Evaluación y Reflexión, propios de la metodología de Lesson Study (LS) y que buscan mejorar la práctica docente desde su implementación en las sesiones de formación, promoviendo con ello actitudes investigativas y construcción colaborativa entre profesores.

Planeación 1: En la planeación de “Mi primera clase” el estudiante estudio de caso, contempló como eje fundamental el contenido de enseñanza y sus referentes a nivel normativo. Ésta permitió una descripción de los contextos situacional, mental y lingüístico y respondió de manera reflexiva el decálogo de preguntas para orientar los propósitos de la sesión de clase, su importancia y las estrategias para evidenciar el aprendizaje. En el análisis se estableció que, en este proceso de planeación, el estudiante hizo énfasis en tres momentos de clase: inicio, desarrollo y cierre, y en las acciones pedagógicas a realizar en cada etapa. El ejercicio al ser presentado en plenaria de clase desde la adaptación de LS, facilitó la discusión desde la intencionalidad de la planeación. El grupo, para

este caso pares académicos del proceso de formación inicial, realizaron aportes y observaciones a la propuesta de aula y desde allí se proyectó un segundo momento de planeación, logrando con ello una planeación que resaltó el marco disciplinar y los contextos. La propuesta solicitó a los estudiantes estructurar una planeación con las sugerencias del trabajo colaborativo.

Planeación 2: En un segundo momento, la planeación partió de una pregunta orientadora que permitió definir un objetivo concreto. En este caso, se describieron los tres momentos de clase, especificando habilidades científicas, junto con competencias específicas. Además, el estudiante tuvo en cuenta su contexto, niños entre los cinco y los siete años, y cómo las ciencias naturales podían contribuir en su formación. Se resaltó que el estudiante tuvo en cuenta el marco disciplinar de estándares, habilidades y competencias científicas desde los referentes del MEN, planteó elementos generales además de preguntas orientadoras, momentos de la clase y referencias de soporte en el componente disciplinar del profesor y se alejó de la estructura de planeación asociada a un formato o estructura fija. La segunda etapa de formación en el marco de la clase analizada aportó elementos teóricos e intencionalidades y habilidades científicas. Se resaltó el interés en cuestionamientos propios de la formación del docente sobre cómo dar cuenta del aprendizaje de los estudiantes, además de la meta reflexión sobre cómo aprenden los profesores en formación.

Planeación 3: Luego de 24 sesiones de formación y discusión, en un tercer momento, este se realizó en forma remota virtual por las circunstancias propias del aislamiento social provocado por la pandemia COVID 19. Esta nueva planeación “Clase en Familia” permitió evidenciar e implementar los aprendizajes adquiridos en la acción de planear, tarea inherente a la labor docente, producto de discusiones de construcción colaborativa en el aula de clase. En esta planeación se lograron identificar criterios de selección de contenidos disciplinares, situaciones del contexto situacional, mental y lingüístico, así como el uso de recursos educativos digitales que fueron seleccionados según criterios definidos, logrando valorar la pertinencia del recurso y el propósito de aprendizaje. En el marco contextual, se avanzó en el perfil de los estudiantes y en los estilos de aprendizaje; se implementaron rutinas de pensamiento previas al ejercicio de aula, que permitieron identificar los conocimientos previos, intereses y niveles de formulación de preguntas y conceptos estructurantes en diversos niveles de enseñanza presentes en los referentes educativos y en las habilidades científicas a potenciar.

Los resultados muestran que estrategias de enseñanza como “Mi primera clase” logran una aproximación a la identidad como docente y se amplía el marco de construcción conceptual con relación a la habilidad de indagación, la tipología de preguntas, el reconocimiento del contexto, además de los cambios en los niveles de reflexión y construcción de las planeaciones. La construcción colectiva alcanzada desde la socialización de las planeaciones en el grupo de Lesson Study, permitió a los estudiantes avanzar en la comprensión de nuevos aspectos e integración en los procesos inherentes a los docentes, además de que se constituyó como elemento fundamental los aportes teóricos de nuevas alternativas de enseñanza de las ciencias desde un marco legal e investigativo en relación

con las habilidades de observar, indagar y argumentar. Así pues, las transformaciones logradas por el estudiante en representación de lo ocurrido en el aula de la clase, mostró una modificación desde la planeación con elementos de cómo aprendió o cómo cree que debe enseñar, hacia una planeación con integración de conocimientos y nuevos saberes, formulación de preguntas y uso de recursos tecnológicos seleccionados con criterios contextualizados.

CONCLUSIONES

Son las acciones de intervención en la formación de estudiantes de LCN las que provocan cambios en la concepción de qué, para qué, o cómo se es profesor de ciencias naturales y cuál es la función real de la planeación en los docentes. Se estableció que los estudiantes de formación inicial de ciencias naturales se distancian de la planeación como un formato, a la planeación como medio de anticipación, intencionalidad y alcance de objetivos en el proceso de enseñanza.

La planeación, como una de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, requiere en la formación inicial de profesores de ciencias de un espacio intencionado para el desarrollo de comprensiones, habilidades y actitudes profesionales en relación con este proceso. El análisis realizado muestra la importancia de promover en los profesores en formación ejercicios colaborativos de diseño, implementación y evaluación de planeaciones de actividades de clase, ya que de esta forma se promueve una actitud de reflexión y análisis continuo en el profesor en formación.

BIBLIOGRAFÍA

- MEN.** (2016). *La educación en Colombia*. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
- Monroy, M., Contreras, O. & Desatnik, O.** (2009). *La planeación didáctica*. En Monroy, M. Psicología educativa (pp. 453 – 487) México: UNAM-Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
- Reyes, J.** (2016). *La planeación de clase; una tarea fundamental en el trabajo docente. Maestro y sociedad*. Rev. electrónica para maestros y profesores, vol. 14, pp. 87 – 96.

Organización

Coordinación y dirección

